

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

¹Шарипова Дилбар Гулямовна

Преподаватель Факультета Филология
кафедры Русского языка и литературы
БухГУ. Бухара. Узбекистан.
dilbarsaripova9@gmail.com,

²Хикматова Дилрабо Пулатовна

Преподаватель Факультета Филология
кафедры Русского языка и литературы
БухГУ. Бухара. Узбекистан.
hikmatovadilrabo5@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7359245>

Аннотация: в статье представлена информация о развитии профессиональных компетенций студентов, совершенствовании педагогического мастерства, эффективное применении новых педагогических технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, педагогическая технология, информация, информационная техника, интеллект.

В мире осуществляется интенсивное развитие технологий, систем автоматизации и искусственного интеллекта в образовательный процесс для повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов и подготовки конкурентоспособных, компетентных кадров в соответствии с требованиями рынка труда. В рамках проекта TUNING Европейской ассоциации экспертов указано, что «Каждый цикл образовательной программы той или иной области как образовательный результат описывает компетенции или способности выпускника». Ведется планомерная работа по методическому совершенствованию оценки уровня сформированности профессиональных компетенций будущих учителей за счет расширения разделов различных дисциплин.

В нашей республике создана нормативная база для подготовки профессионально зрелых, компетентных и передовых зарубежных опытов, потенциальных специалистов-кадров в соответствии с международными стандартами и требованиями, внедрения автоматизированных моделей оценки. В постановлении Президента Республики Узбекистан «О стратегических мероприятиях по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» приоритетными задачами определены «повышение качества и эффективности деятельности высших учебных заведений на основе

внедрения международных стандартов оценки качества образования и преподавания». С этой точки зрения расширятся возможности подготовки специалистов с компетенциями активного применения полученных базовых знаний в современных технологических условиях, методического совершенствования автоматизированной системы оценки профессиональных компетенций.

Систематически изучаются дидактические условия оценки уровня сформированности профессиональных компетенций будущих учителей на основе интерактивных технологий, педагогических и психологических задач и обосновываются как педагогическая задача; определение содержания, методических условий, современных интерактивных методов, форм и средств организации оценивания профессиональных компетенций студентов на основе интерактивных технологий; Методика организации оценки уровня сформированности профессиональных компетенций студентов в ходе занятий была разработана на основе интерактивных технологий, и ее эффективность была определена в ходе моего научного исследования.

При этом каждое образовательное учреждение ориентируется на практическое решение проблемы оценки профессиональных компетенций в сферах образовательной и профессиональной деятельности, создание оценочного фонда.

Немаловажно и то, что студенты могут эффективно и умело использовать новые педагогические технологии в оценке своей личностной компетентности. Результаты нашего исследования по совершенствованию профессиональных компетенций будущих педагогов могут быть использованы при разработке и развитии систем менеджмента качества для автоматизации образовательных процессов в области оценки компетентности.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию компетенций в высшем образовании: Учеб. пособие. - М. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. 216 с.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон 07.02.2017 фармони.
3. Печеркина А.А., Сыманюк Э.Э., Умникова Е.Л. Развитие профессиональной компетентности педагога: теория и практика. Монография